

APORTES DE LA EVALUACIÓN AL TRABAJO COLABORATIVO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA SORDO LAGUNES DE XALAPA VERACRUZ 2016

Yazmin Pérez Murrieta
yazperez80@gmail.com

Resumen

El presente trabajo consiste en una investigación de tipo descriptivo sobre los aportes que tiene la evaluación al trabajo colaborativo que se da entre los docentes, a partir del cual se realizó un estudio sobre los aspectos más importantes que involucran dicho trabajo colaborativo en el nivel preescolar de un jardín de niños ubicado en la localidad de Xalapa Veracruz.

De esta manera, la investigación aborda un marco referencia en el que subyacen aspectos tales como el contexto, el entorno en el cual se desarrolla la institución, así como un marco teórico en el que se definen los conceptos que engloban lo que es el trabajo colaborativo, la evaluación, el paradigma constructivista, así como diversos conceptos fundamentados en sustentos teóricos.

La metodología de la investigación es cuantitativa, en el sentido de que permite analizar los datos de forma numérica logrando de esta manera una investigación objetiva, veras y verificable, con una población de 12 docentes puesto que es una institución pequeña, se tomara el total de los docentes que actualmente laboran en el plantel educativo. Al momento de llevar a cabo el levantamiento de la información, se realizó en base a una prueba piloto con el fin de evaluar la idoneidad de los instrumentos aplicados.

Los resultados del análisis permitirán constatar si la evaluación de la plantilla docente permite incrementar el trabajo colaborativo entre el personal académico de la institución para poder replantear acciones.

PROBLEMATIZACIÓN

En México, en las tres últimas décadas, no se habla de otra cosa más que de la evaluación de los docentes, tema de grandes debates en todo nuestro país y punto central para el sistema educativo y la sociedad en general; proponiendo que es fundamental evaluar a los maestros para la mejora de la educación.

La profesión docente es objeto de las críticas por parte de la sociedad, de los padres de familia y de agentes externos que priorizan la evaluación a todos los niveles escolares del sistema, manejando un incremento al salario del 35 por ciento a aquellos maestros que sean destacados en su examen de permanencia en el servicio, el cual será presentado

Licenciada en Educación Preescolar y Licenciada en Administración de Empresas, actualmente laborando en el Jardín de niños "Violeta Sordo Lagunes" ubicado en prolongación acueducto s/n; coordinadora del área de lenguaje y comunicación.

cada 4 años y por si fuera poco, hay que sumarle las exigencias de distintos sectores de la sociedad, el reconocimiento social a través de las acciones para la acreditación de programas y a los procesos implicados en la certificación de los profesionales.

En este caso, la investigación estará avocada al nivel educativo de educación básica en específico en el nivel preescolar, en el ámbito de desarrollo urbano, los actores involucrados en el estudio son los docentes y el personal de apoyo de la institución, mi actual postura pareciera estar enfocada hacia el hecho de observar que los docentes tienen un trabajo colaborativo, pero hasta cierto punto resulta escaso puesto que cuando se trabaja en equipo algunos se resisten y no participan en las actividades, algunos trabajan muy bien mientras que otros muestran apatía y aburrimiento. Con el propósito de verificar mi supuesto me di a la tarea de platicar con algunos docentes sobre lo que sucede en el interior, pero resulta difícil que lo expresen abiertamente.

Al no trabajar de manera colaborativa cada quien marcha hacia distintas direcciones por lo que el trabajo no permitiría la mejora continua. El hecho de no atender esta problemática a futuro trae consecuencias en cuanto a organización, mejora de los aprendizajes de los alumnos y falta de identidad en la institución, además de desmotivación, por lo que el trabajo permanecería sin cambios importantes. Como se enfrentarían a los problemas cotidianos en un medio de indiferencia y falta de compromiso.

Surge de la necesidad de unir esfuerzos encaminados hacia una evaluación que permita detectar errores, para que de esta manera se pueda llegar a una reflexión de la praxis educativa y poder reorganizar el trabajo.

La problemática que se detecta afecta a la institución como tal ya que los padres de familia observan desorganización, necesidad por parte de los alumnos de tener más experiencias que permitan aprendizajes significativos.

La presente investigación se llevará a cabo en el Jardín de Niños Violeta Sordo Lagunes, con clave 30EJN0047U, cuentan con edificio propio que atiende a cuatro grupos de niños en edad preescolar.

El objeto de estudio es el trabajo colaborativo que se da en la institución, ya que, al no trabajar en equipo, algunos docentes no planifican su mañana de trabajo, por lo consiguiente no están trabajando en equipo, ya que uno de los aspectos centrales de la ruta de mejora escolar fue el compromiso de entrega oportuna de la planeación diaria.

Esto se ve reflejado en la práctica docente y en la misma ruta de mejora, ya que arroja resultados poco satisfactorios en este rubro siendo la principal debilidad del plantel educativo. Al no existir relación con el contexto, el docente actúa de manera aislada lo que provoca bajo impacto con los alumnos y como consecuencia descontento con los padres de familia en general.

Los docentes intentan trabajar de manera colaborativa, sin embargo, en la práctica demuestra ser nulo, las actividades que se planean a un inicio terminan cambiándose, por lo que cada una actúa conforme a las necesidades de su grupo pero que terminan siendo incongruentes y causan molestias con los demás docentes.

Frente a los padres de familia esto provoca una imagen de institución fragmentada donde en la realidad docente se encuentran aislados; los maestros están inmersos en un trabajo segmentado, no trabajan en academia y los alumnos, así como los padres de familia, tampoco se sienten parte integrante de la institución, las actividades propuestas para todo el centro educativo siempre causan problemas al momento de planearlas.

Al llevar a cabo el estudio, la principal oportunidad es la disposición de la mayoría de los docentes que llevan varios años laborando juntos, lo cual es una ventaja pues saben cómo organizar el trabajo, sin embargo, lo difícil es integrar a los nuevos docentes que ingresan al trabajo, con esta aportación de la investigación se podrán proponer posibles soluciones para poder llegar a trabajar todos de manera conjunta y colaborativa.

La posible solución al problema, es la evaluación de tal manera que se vean involucrados el personal administrativo, docente y de apoyo para aprender a trabajar de manera colaborativa con todos y cada uno de los integrantes, para que se sientan parte de la institución educativa, cuya finalidad sea la mejora en los aprendizajes de los niños.

Por lo anterior se planteó o diseño la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el aporte de la evaluación al trabajo colaborativo entre el personal académico del Jardín de Niños Violeta Sordo Lagunes de Xalapa Veracruz?

JUSTIFICACIÓN:

Es muy importante el trabajo colaborativo de una institución educativa, ya que permitirá mejoras en la práctica docente a partir de su evaluación, por ello propongo trabajar a inicio del ciclo escolar en nuestra ruta de mejora y verificar lo que hemos logrado replanteando acciones inmediatas para la consecución del trabajo colaborativo, sin él no podemos avanzar y mucho menos mejorar. Se vislumbra aquí una serie de evaluaciones docentes de nuestra praxis para llegar a realizar un informe detallado de lo que está sucediendo al interior del jardín de niños, por lo que la principal herramienta que utilizaremos para optimizar el trabajo colaborativo será la misma evaluación.

Este estudio es importante porque posiblemente pueda ser un instrumento para la mejora de la práctica docente en nuestro plantel educativo y que nuestros alumnos puedan desarrollar de manera óptima todas sus competencias, así como aprendizajes esperados. Es necesaria la evaluación de nuestro actuar, ya que, si trabajamos de manera conjunta docentes, padres de familia y comunidad educativa en general, podremos ofrecer un mejor servicio de calidad para los alumnos.

Es una gran oportunidad realizar esta investigación debido a que son varios los beneficios que se obtendrán entre ellos un análisis de la práctica docente, que actitudes y que acciones están llevando a cabo los docentes desde su realidad social, mejora de los aprendizajes en los alumnos al trabajar los docentes de manera colaborativa detectando errores para poder corregirlos, los gastos son mínimos y va a permitir que se elaboren nuevos formatos e instrumentos evaluativos que permitan detectar debilidades y aprovechar sus ventajas.

Otros centros educativos identificados con nuestra problemática pueden hacer uso de esta investigación para encaminarse y también realizar sus propios métodos e instrumentos evaluativos para mejorar su praxis educativa de acuerdo a sus propias necesidades y adaptada a sus características, ya que cada centro educativo es distinto.

Es una línea de investigación que estará a prueba para determinar hasta donde podemos avanzar en materia de evaluación educativa no está terminado el saber; estamos explorando una nueva forma de evaluación en todo nuestro país y en generaciones futuras se propondrán otras formas de evaluar. Esto podría retomarse para futuras decisiones dentro de la institución educativa sobre lo que se hizo, lo que se está llevando a cabo y lo que se realizará más adelante.

Como se mencionó anteriormente la investigación nos va a permitir examinar los instrumentos que se tienen y proponer nuevos instrumentos de evaluación docente que permitan la recolección de la información veraz y oportuna sobre el trabajo colaborativo. En primera instancia se realizará una negociación con la directora del plantel quien deberá ser la que acepte el proyecto y poder llevarlo a cabo; el acuerdo será hablar con las docentes para presentarles el proyecto en el cual serán evaluadas, con el fin de mejorar su práctica educativa, lo único que se les pedirá es su documentación, así como permitir al evaluador realizar algunas observaciones con el compromiso de que recopilaran la información necesaria para realizar el informe correspondiente con los resultados obtenidos para darlos a conocer a cada una de ellas de manera individual.

Al aplicar las metodologías necesarias para llevar a cabo la investigación permite aportar desde la evaluación una práctica integrada con el trabajo entre los profesores, lo cual puede coadyuvar a establecer una cultura docente encaminada al trabajo colaborativo para llegar a una identidad personal que se va haciendo necesaria para poder avanzar en los nuevos paradigmas educativos actuales.

Abre la puerta para que se realicen otro tipo de investigaciones sobre el trabajo en equipo o trabajo colaborativo entre docentes; como un medio para fortalecer su práctica educativa, encaminado hacia las nuevas políticas de evaluación docente y las reformas en educación. El principal aporte será el poder tener un verdadero cambio con los protagonistas y estar abiertos a un cambio permanente en nuestros paradigmas, en nuestra forma de trabajar y en nuestras ideas de lo que es una escuela nueva.

Esta investigación está dirigida a los docentes de educación preescolar y a profesionales de la educación a los que les interese el trabajo colaborativo que se da entre los docentes como un agente de cambio en las practicas docentes actuales, se propugna por un nuevo concepto de trabajo colectivo en el que los docentes nos unamos y analicemos nuestras fortalezas, así como nuestras oportunidades para contrarrestar nuestras debilidades y aprovechar la capacidad de cada maestro. Los principales beneficiados de dicha investigación serán los docentes de nuestro plantel educativo ya que, si bien es cierto que se nota un trabajo entre ellos, se verá fortalecido con la propuesta de dicho estudio de investigación.

OBJETIVO GENERAL:

Determinar el aporte de la evaluación al trabajo colaborativo en el jardín de niños violeta sordo de Xalapa Veracruz 2016.

METODOLOGÍA:

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. El presente trabajo de investigación está orientado a la evaluación de la práctica docente como medio para la mejora de la planificación y el trabajo colaborativo en el jardín de niños, estará fundamentado en un enfoque cuantitativo e intenta lograr la objetividad del estudio evitando toda clase de perspectiva personal que pudiera interferir en los resultados de la misma.

La investigación cuantitativa tiene características propias pues es un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos descartar ningún paso, el orden es riguroso, aunque se puede redefinir alguna fase. Este enfoque parte de una idea que va acotándose. Con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos (Hernández, Fernández, Baptista, 2010).

“Esta investigación es de carácter objetivo, pues se dedica a recopilar, procesar y analizar datos de diversos elementos que se pueden contar, cuantificar y medir a partir de una muestra o población en estudio. Sus resultados exponen sólo clasificaciones de datos y descripciones de la realidad para probar la inferencia causal que explica por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.” (Muñoz Razo Carlos et al, 2011, p.127)

En el caso específico de la presente investigación el alcance será descriptivo pues se especificarán características y perfiles de los profesores para analizar de qué manera se llega a un verdadero trabajo colaborativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen que los estudios descriptivos buscan:

Especificar las propiedades, las características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos objetos o cualquier otro fenómeno para mostrar con precisión las dimensiones de la problemática detectada.

Será una investigación de tipo aplicado porque no solo se quedará en el nivel teórico, sino que se dirigirá a la realidad concreta de un centro de estudios del subsistema educativo del nivel de preescolar. Al finalizar solo se hará una breve sugerencia con respecto al tema de estudio para quienes en un futuro desearán retomar el tema y darle otro enfoque metodológico. Cabe mencionar que la presente investigación no compromete ningún tipo de solución a la problemática estudiada.

El diseño será no experimental descriptivo transversal pues no existe ningún tipo de interés por manipular variables; por tanto, solo se observará el fenómeno tal como se da en el contexto natural para posteriormente ser analizado. Y así también los datos recolectados serán producto de un solo momento de aplicación de instrumentos (McMillan y Schumacher, 2005).

El estudio descriptivo de acuerdo con Danhke (1989) buscan representar las propiedades y características de personas, grupos, procesos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis (en Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Población del estudio

La institución educativa es un jardín de niños estatal que labora de nueve de la mañana a doce y media de la tarde en turno matutino. Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación, la población tomada en cuenta serán los cuatro grupos que se atienden en el jardín de niños, que a la fecha tiene una matrícula de 60 alumnos inscritos en los cuatro grupos, de los cuales dos son de segundo grado y dos de tercer grado, la plantilla docente en este turno consta de 4 docentes frente a grupo quienes tienen a su cargo una niñera en cada grupo, un maestro de educación física, un maestro de cantos y juegos, una docente encargada de la biblioteca escolar que ofrece atención a cada grupo, así como tres docentes en la dirección que fungen como apoyos técnicos encargados de revisión de planeaciones, así como documentación que se sube en línea. Por otra parte, se tiene el apoyo de la USAER 67 que está en constante comunicación con todo el personal que labora en la institución.

En este caso se podría aplicar un cuestionario a los 16 docentes quienes forman la matrícula escolar. Con respecto a los alumnos se tomará la totalidad de los grupos de segundo grado 32 alumnos y 40 de los grupos de tercero ya que son grupos pequeños.

De acuerdo con lo mencionado hasta el momento hay factores determinantes para la calidad de la educación en el Jardín de niños Violeta Sordo Lagunes, éstos son el trabajo colaborativo y la práctica docente, ya que de ello depende que todo funcione de manera equitativa con miras hacia la mejora de la educación y poder ofrecer un óptimo servicio a la comunidad en general.

En el tema de los docentes, uno de los principales retos se encuentra en que puedan ser capaces de mejorar su práctica en base a un buen trabajo colaborativo de tal forma que organicen las actividades y puedan replantearse acciones el perfil docente que se necesita es aprender a trabajar en equipo, adaptarse a la situación para generar aprendizajes significativos en los alumnos.

Esto es de gran importancia dado que el perfil de los maestros/alumnos de la escuela Violeta Sordo Lagunes del nivel preescolar permitirán obtener los avances que se propongan a inicio de ciclo escolar en la ruta de mejora y va a depender tanto de las características como de las necesidades de los alumnos.

Un factor importante en esta mejora de la calidad en la educación y que juega un papel imprescindible, es la infraestructura del plantel, así como los materiales con que se cuenta en la institución, si bien es cierto que se pretende que los docentes trabajen de manera colaborativa para la mejora de los aprendizajes y la práctica; también es necesario incluir en la planificación, los espacios físicos, los materiales y recursos necesarios, sin ellos resultaría de manera parcial los logros que se puedan obtener.

Estas consideraciones y otras van a influir de manera importante en la calidad de la oferta, tales como la orientación a padres de familia, las tutorías y la evaluación de los aprendizajes, implican una serie de estándares compartidos en todos los subsistemas y modalidades de preescolar en el país, los cuales deben definirse y expresarse con claridad. La definición de estos estándares permitirá la constitución de una base indispensable en la calidad de la educación, generada mediante la evaluación, como proceso integral y continuo que tiene propósitos de diagnóstico y de formulación de recomendaciones para reforzar fortalezas y atender debilidades.

Hernández et al., (2010), señalan dos tipos de muestras: muestra probabilística y muestra no probabilística o dirigida. La muestra probabilística, que es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La muestra no probabilística o dirigida que es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. Este estudio utiliza una muestra no probabilística.

El objeto de evaluación es el docente y la información recabada que será útil son planeaciones semanales, diario de la educadora, expedientes, así como observaciones y portafolios de evidencias. La metodología que se utilizara será cualitativa en tanto que valora y emite un juicio a partir de los datos que se observaran en el proceso.

Como técnicas e instrumentos se usará una lista de cotejo semanal para el registro de planes, la observación sistemática en el aula con una guía de observación, así como un registro anecdótico y para finalizar las entrevistas al docente y a los alumnos.

El principal objetivo de nuestra evaluación, está encaminado al logro de la mejora en la práctica docente para lo cual es imprescindible la participación de los docentes, así como informarles claramente todos los puntos que incluimos en este proyecto.

La información se obtendrá de los propios docentes de los grupos de segundo y tercer grado por lo que se propone realizar evaluaciones en los meses de enero a marzo del año 2016. Los evaluadores serán los encargados de recoger la información y aplicar los instrumentos mencionados. Se cuenta con bibliografía especializada en el tema, con acceso a fuentes diversas de información virtual; así mismo hay un espacio en la institución donde se ubicará el evaluador. También se cuenta con un pequeño presupuesto destinado a fotocopias, internet y lo necesario para aplicar y evaluar a los maestros. El costo es mínimo ya que en la institución se cuenta con computadora e impresora.

El encargado de la evaluación estará a cargo de los apoyos técnicos de la institución, son quien elaborarán el informe de resultados obtenidos, el cual incluye justificación, objetivos, metodología, resultados y líneas de acción, que serán de gran utilidad para el director de la escuela, así como para los maestros evaluados con el fin de implementar cambios en su práctica docente. También permitirá tomar ciertas decisiones para el siguiente ciclo escolar los apoyos técnicos son quienes se encargan de revisar la planeación en tiempo y forma.

En primera instancia se realizara una negociación con la directora del plantel quien deberá ser la que acepte el proyecto y poder llevarlo a cabo; el acuerdo será hablar con las

docentes para presentarles el proyecto en el cual serán evaluadas, con el fin de mejorar su práctica educativa, lo único que se les pedirá es su documentación, así como permitir a los evaluadores realizar algunas observaciones con el compromiso de que recopilaran la información necesaria para realizar el informe correspondiente con los resultados obtenidos para darlos a conocer a cada una de ellas de manera individual.

En el momento que se obtengan los datos se podría utilizar el programa Excel para obtener algunas gráficas y realizar su interpretación para el replanteamiento de acciones encaminadas hacia la optimización de la praxis educativa.

El fin primordial de la prueba piloto es evaluar la idoneidad del cuestionario, calcular la extensión de la encuesta o el tiempo necesario para completarla y sobre todo determinar la calidad de la tarea del aplicador.

Se planea la elaboración de un cuestionario que permita evaluar las variables de estudio de manera tal que responda a las necesidades del contexto y que los datos obtenidos sean válidos y fiables.

MARCO TEÓRICO

El término educación es de uso habitual en la vida cotidiana porque a todos nos afecta de algún modo. Todo el mundo se atrevería a dar una definición de educación, aunque existen diversas maneras de concebirla y más aun de llevarla a cabo se da como denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal del hombre y la sociedad. La educación aparece precisamente como posibilitadora de los ideales humanos. (Sarramona, 1989)

La educación supone en nuestra sociedad actual una interrelación entre docentes, alumnos y sociedad en general inmersos todos en la búsqueda de mejorar la calidad de la enseñanza para obtener aprendizajes para la vida.

Trabajo colaborativo

Al analizar el contexto nos dimos cuenta, que el colectivo docente, no realiza un verdadero trabajo colaborativo con el apoyo técnico, puesto que cada maestro realiza sus actividades sin dar un verdadero seguimiento a los programas adicionales que se llevan en la institución.

El individualismo, una característica de la profesión docente comúnmente admitida, se atribuye a la organización centralizada de los espacios escolares, con escasas oportunidades para la observación mutua, intercambio de experiencias, compartir ideas y recursos, y obtener información sobre la competencia docente. De todo ello se derivan algunas de las dificultades para participar en el trabajo conjunto. Por otro lado, la socialización profesional del profesorado principiante no suele ser una oportunidad para la colaboración, si nos atenemos a aspectos tales como la conveniencia de no comentar con los colegas los problemas internos de las aulas o interpretar la petición de ayuda como una confesión de incompetencia.

Como destacan Aguilar y Vargas (2010), un equipo es un grupo caracterizado por la identificación con el logro de los objetivos, aceptación de los roles, con una comunicación

clara y fluida, donde involucren componentes afectivos; exista la colaboración y ayuda mutua; cohesión, afinidad e identificación; conciencia de grupo y buenas relaciones interpersonales. En resumen, en un equipo existe alta productividad y un bajo nivel de conflicto interpersonal, lo cual no se observaba cuando se reunían equipos de trabajo al azar o conformados por mí, es decir, no por afinidad, generando situaciones conflictivas, discusiones y agresiones verbales e incluso físicas.

Existe una articulación de la educación básica entre sus niveles educativos. La formación en el trabajo colaborativo también es retomado desde las planeaciones, desarrollo y evaluación, no sólo de proyectos sino también de una nueva cultura.

Por tanto, se hace hincapié en la comunicación que se debe tener entre maestro – maestros, maestros – alumnos, maestros- padres de familia ya que la formación docente involucra un trabajo colaborativo donde se interactúa con una diversidad de sujetos.

Se destaca la comunicación como uno de los principales medios para lograr los consensos en los equipos de trabajo, ya que vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, donde se puede acceder a cualquier información desde cualquier lugar siempre y cuando se esté conectado.

En la actualidad, nuestra sociedad está en un constante cambio, y en el ámbito educativo también, se van actualizando la manera de la enseñanza, así mismo se implementan nuevos paradigmas educativos en las instituciones.

En las escuelas, por lo regular las personas que laboramos ahí, realizamos nuestro trabajo de manera individual, de forma aislada y tenemos poca comunicación con las maestras y el personal directivo. En las reuniones no opinamos, no somos responsables y hasta echamos a locos a los compañeros que proponen ideas nuevas, hasta nos ponemos en una actitud renuente, falta de solidaridad y de compañerismo con las personas que laboramos todos los días con los alumnos y padres de familia, nos negamos a los cambios.

Por lo tanto, perdemos el interés de nuestro desempeño docente, solo cumplimos el horario de trabajo, y no reflexionamos en qué medida estamos perjudicando a nuestros alumnos en su desarrollo, y sin darnos cuenta estamos limitando su mejora en su aprendizaje.

La institución educativa enfatiza en un aprendizaje individualista y competitivo, que se ve plasmado no sólo en el currículo, en el trabajo en clases y en la forma de evaluar, pero además del pensamiento de los docentes. Es fundamental que busquemos para comenzar una convivencia sana con los colegas, personal directivo, alumnos y padres de familia.

La comunicación con las maestras para trabajar sobre las problemáticas que se esté suscitando, en la institución, y buscar individualmente de posibles soluciones, pero enriquecerlas con las aportaciones de la directora y personal docente.

Aprender a escuchar opiniones, y de esa diversidad encontrar la solución a la problemática, sin querer resolver todos los problemas del mundo, ser realistas, y dando oportunidad a que todas las personas que laborar en el jardín de niños tengan la posibilidad de participar.

La educación en la actualidad requiere del trabajo de grupo. En las actividades de enseñanza aprendizaje, el trabajo colaborativo o cooperativo, conforma uno de los principales elementos. Para el buen desempeño docente en el jardín de niños, además de la realización de proyectos innovadores que usan técnicas de enseñanza aprendizaje involucran a toda la comunidad educativa en un trabajo colaborativo.

En el proceso de enseñanza tradicional, el aprendizaje se ha tomado como la transmisión de conocimientos; en los últimos tiempos el paradigma ha cambiado sustentado en la transferencia de conocimientos. Los procesos que los alumnos utilizan son de adecuación, como se plantea el constructivismo. La comunicación con los pares abre la percepción de la persona, desarrolla habilidades cognitivas y de trabajo en grupo, respondiendo a las necesidades que se conciben para esta época.

Por lo cual, es fundamental que el docente debe de cambiar su forma de trabajar, y empezar por él, promover la colaboración y el trabajo en equipo, estableciendo mejores relaciones con los demás, aumentando su autoestima e implementando valores como habilidades sociales en su práctica docente.

La cooperación se da cuando se tiene una meta común y se trabaja en conjunto para obtener esta meta. En el corazón del trabajo colaborativo está la interdependencia positiva, que significa realizar esfuerzos para que el equipo resulte beneficiado en su totalidad.

La esencia de este esfuerzo colaborativo consiste en lograr que se perciba que uno puede alcanzar sus metas, solo si, los otros integrantes del grupo colaborativo también alcanzan sus metas. Ningún miembro del equipo posee toda la información, las habilidades, o los recursos necesarios para conseguir por si solo la meta.

Desafortunadamente, aunque los docentes definitivamente tenemos una meta común, se observa que es difícil que trabajemos en conjunto; tendemos a ser individualistas, a creer que nuestros métodos son los mejores y a ofendernos si alguien se atreve a proponernos un cambio o una mejora. Ninguno de nosotros puede alcanzar la misión de formar ciudadanos íntegros, éticos y con una visión humanística por cuenta propia; formamos un grupo colaborativo interdependiente y sin embargo son muy pocos los foros de participación conjunta.

Este elemento indispensable del trabajo colaborativo, en el cual el grupo se reúne para celebrar sus éxitos y analizar sus áreas de oportunidad para proponer acciones de mejora, pasa casi siempre a segundo plano, no hay tiempo para reflexionar.

El esfuerzo colaborativo es más complejo que el esfuerzo individual o competitivo, se requieren habilidades sociales que no aparecen mágicamente y que es necesario fomentar y cultivar. Los cambios vertiginosos a los que nos enfrentamos, nos obligan a los docentes a buscar actualizarnos constantemente, no sólo en nuestra área de especialidad y en técnicas didácticas, sino en la manera de interactuar efectivamente con nuestros colegas, para beneficiarnos en conjunto y lograr el propósito final del trabajo colaborativo: aprender juntos para crecer en nuestra competencia individual.

Lo que se busca con el trabajo colaborativo de los docentes del jardín de niños, es interdependencia positiva, sucede cuando los docentes perciben un vínculo con sus compañeros de trabajo, de forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos y deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros, (director, maestros, alumnos y padres de familia) para completar una tarea. De tal manera que comparten sus recursos, se proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito, por lo cual se logran establecer el objetivo grupal, maximizar el aprendizaje de todos los miembros de manera motivados a esforzarse y lograr resultados que superen la capacidad individual de cada integrante por separado.

El propósito es fortalecer académica y efectivamente a sus integrantes, se requiere de la existencia de una evaluación del avance personal, la cual va hacia el individuo y su grupo, para que de esa manera el grupo conozca quién necesita más apoyo para completar las actividades, y evitar que unos descansen con el trabajo de los demás.

Además, es indispensable que los integrantes de grupo de trabajo colaborativo, se sienta motivado en el trabajo y emplee habilidades sociales, para implicar valores y actitudes muy importantes como la disposición al diálogo, la tolerancia, la empatía, la honestidad, el sentido de equidad y justicia en las relaciones con los demás, entre muchas cosas.

Es por ello, la importancia del aprendizaje colaborativo, aprenda a conocerse y a confiar en los demás, a comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades. Aprende a aceptarse cómo es y apoyarse unos a otros, y es capaz de resolver problemas reales.

Para poder trabajar en equipos de trabajo colaborativos debes ser consciente, tener un pensamiento crítico y ser reflexivo respecto al proceso grupal en sí mismo.

Los miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir entre sí, el hecho de que se están alcanzando las metas trazadas y las relaciones interpersonales, efectivas y apropiadas en el trabajo colaborativo.

La reflexión grupal puede ocurrir en diferentes momentos a lo largo del trabajo, no sólo cuando se ha completado la tarea, y necesita orientarse a identificar acciones y actitudes de los miembros. Estas son útiles, apropiadas, eficaces, cuándo se toman decisiones acerca de qué acciones o actitudes deben continuar, incrementarse o cambiar.

Este conjunto de argumentos nos remonta a la definición que Hargreaves nos hace de la enseñanza como una profesión paradójica: "De todos los trabajos que son o que aspiran a ser una profesión, sólo de la enseñanza se espera que cree las habilidades y capacidades humanas que deben permitir a individuos y organizaciones sobrevivir y tener éxito en la sociedad del conocimiento actual.

Se espera de los docentes, más que de cualquier otra profesión, que construyan comunidades de aprendizaje, que creen la sociedad del conocimiento y que desarrollen las capacidades para la innovación, la flexibilidad y el compromiso con el cambio que son esenciales para la prosperidad económica. Al mismo tiempo, se espera de los docentes que mitiguen y contrarresten muchos de los inmensos problemas que crean las sociedades del conocimiento, tales como un consumismo excesivo, una pérdida del sentido de comunidad

y la ampliación de las brechas entre ricos y pobres. En cierto modo, los docentes deben apañárselas para alcanzar a la vez estos objetivos, aparentemente contradictorios. (2003) Una cultura de colaboración implica unas relaciones de "confianza" entre el profesorado, de apoyo mutuo, auto-revisión y aprendizaje profesional compartido. Supone la comprensión de la actividad profesional de enseñar como responsabilidad colectiva, colaboración espontánea y participación voluntaria, una visión compartida del centro y la interdependencia y la coordinación como formas de relación asumidas personal y colectivamente.

Evaluación docente

La evaluación es parte integrante de nuestra vida, continuamente nos estamos sometiendo a evaluación. No pasa un día sin que al finalizar la jornada no hagamos un balance de lo que hicimos y como lo hicimos, que nos falta por hacer, etc. Y así sucede con todos los aspectos de la vida. Por ello no es posible pensar y organizar un proceso de enseñanza sin que no esté presente el componente de la evaluación.

Cuando se pretende la excelencia en el desempeño educativo es indispensable continuamente evaluar nuestros propios procedimientos de enseñanza, de modo que nos permita adecuarlos a las necesidades y características del alumnado de manera que satisfagan las expectativas de los educandos. De igual modo los alumnos deben ser sometidos sistemáticamente a evaluaciones para poder comprobar su evolución, así como la eficacia de nuestro propio desempeño profesional.

Es importante que los maestros se adapten a los alumnos para lo cual deben conocerlos, y discernir la manera de proceder con cada uno. Las escuelas se componen de profesionales, quienes deben buscar constantemente servir a sus alumnos y a la comunidad de la mejor manera posible. Debemos intentar mejorar aquellos aspectos que en nuestra práctica docente resulten deficientes; trabajar en colaboración con colegas, padres y la comunidad con el fin de satisfacer de manera efectiva el abanico de necesidades educativas de todos los alumnos; debiendo ser abiertos e interesados en que otros evalúen nuestro trabajo.

El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado. En este proyecto evaluativo, se presenta el crecimiento favorable del desempeño docente, como una condición de mejora de todo el proceso educativo, lo que plantea la necesidad de un adecuado proceso de evaluación del mismo. La evaluación del desempeño docente sería una necesidad para la mejora del proceso educativo integral que se lleva en el Jardín de niños "Violeta Sordo Lagunes" de la zona 101 de Xalapa Ver.

Los avances que pretende la reforma educativa son muy por encima de lo que existe en la realidad docente. Según (Rueda Beltrán, 2008), en los distintos contextos internacionales está experimentando con diversas estrategias de evaluación del desempeño docente asociadas con la formación continua, como la autoevaluación, la evaluación de pares y directivos, así como los portafolios para profesores; situación que se reconoce como muy positiva en la medida en que puede ser un contrapeso a la presencia dominante de los cuestionarios de opinión aplicados a estudiantes; asimismo, se alienta la sistematización

de las experiencias de evaluación del desempeño docente como punto de partida para someter estos programas, en su conjunto y en cada uno de sus componentes, a un análisis crítico para mejorarlos.

En las instituciones, la evaluación ha permitido organizar y sistematizar la información que se requiere de los profesores; en esta línea de ideas, los encargados de la evaluación comentan que desde su puesta en operación han identificado fortalezas en sus procesos, una de las principales es que por medio de la información obtenida se ha logrado contar con un seguimiento del desempeño del profesor, estando atentos a sus necesidades avances retos y logros.

Otra de las fortalezas identificadas es que la evaluación ha hecho posible llevar a cabo la retroalimentación del profesorado. La mayoría de los responsables indicó que en sus instituciones se utiliza como estrategia para la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuye a que el profesor permanezca en constante capacitación. De la misma manera, opino que la evaluación facilita conocer en tiempo y forma las características del desempeño docente para la toma oportuna de decisiones; asimismo con este proceso se han logrado afianzar los compromisos entre docentes, administrativos y directivos, para que todos estén enfocados en el mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en las aulas.

A este respecto (Rueda Beltrán, 2008), la evaluación del personal docente ha sido, desde su inicio, controversial y conflictiva, principalmente debido a la forma en que se realiza. Respecto al procedimiento algunas instituciones lo llevan a cabo por medio de un cuestionario de opinión a lápiz y papel que se administra los estudiantes. En promedio los cuestionarios suelen ser extensos incluyen más de 40 ítems, lo que, en ocasiones, resulta cansado para el estudiante y da lugar a conductas negativas al respecto, ya que en ciertos casos se ve condicionado y obligado a responder la evaluación.

El uso que le podemos damos a la evaluación de la docencia es que sirva para el uso de dicha información en las instancias administrativas, como medio para otorgar estímulos económicos a los docentes, pero también que sirva de manera interna como un medio para poder informar al docente sobre su situación académica lo que le va a permitir tomar decisiones como promoción, permanencia, aumento salarial, etc

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Morales, Jorge E. y Vargas Mendoza, Jaime E. (2010). El trabajo en equipo. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C., pp. 3-9
- Barcelata, Hilario (2013) Xalapa, estructura económica. Al calor Político. Recuperado de: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=5029&c=77#.VQchEvmG_TY
- Beltrán Llera, J. y Bueno Álvarez, J. (1995). Psicología de la educación. Barcelona: Marcombo/Boixareu Universitaria.
- Rosales, Carlos (1990): Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza Narcea, Madrid.
- Casanova, M. (1997). Manual de evaluación educativa. Madrid: La Muralla.
- Cazares Hernández, Laura. Et. Al. (1999). Técnicas actuales de investigación documental.

México: Trillas.

Cronbach, L. (1963). *Psicología Educativa*. Nueva York: Harcourt, Brace & World.

Díaz Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México: McGraw-Hill.

Díaz F. y Hernández G. (1998) *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista*, 2º edición, editorial McGraw-Hill.

FUENTES, Norma, (2003). *Trabajo colaborativo*. Curso de capacitación ITESM.

García Salinero, Julia. (2004). *Estudios descriptivos*. España: Nure Investigación.

Gimeno Sacristan, J. (1995). *La pedagogía por objetivos*. España: Ediciones Morata.

Hargreaves, A. (2003). *Enseñar en la sociedad del conocimiento*. Barcelona: Octaedro

Hernández Sampieri Roberto, Lucio Baptista Pilar y Carlos Collado Fernández (2010). *Metodología de la investigación*. México: Editorial McGraw Hill.

JOHNSON, David W. JOHNSON, Roger T. JOHNSON, Holubec, E. (1995). *Los Nuevos Círculos de Aprendizaje*. EUA, ASCD.

Levin R. y Rubin D. (2004). *Statistics for management*. Nueva Jersey: Prentice Hall

Mc Millan, James y Sally Schumacher. (2005). *Investigación Educativa: Una Introducción Conceptual*. Madrid: Pearson Addison Wesley.

Montero, L. (2011) "El trabajo colaborativo como del profesorado como una oportunidad formativa" recuperado de <http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n16-montero-mesa.pdf>

Muñoz Razo, Carlos. (2011). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. México: Pearson Educación.

Pérez Gómez, A. (1998). *La cultura escolar en la sociedad neoliberal*. Madrid: Morata.

Poy Solano, L. (2015). *México sólo cumplió dos de los seis objetivos de educación: Unesco. La jornada en línea*.

Protagonismo docente en el cambio educativo. (2005). *Revista Prelac*, [online] 1(1), p.12. Recuperado de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001446/144666s.pdf> [Acceso 1 Jun. 2016].

Rojas, Soriano. R. (1996). *El proceso de investigación científica*. México: Trillas.

Rueda Beltrán, M. (2011). *La evaluación de los docentes, elemento sustantivo en la educación*. *Perfiles educativos*, XXXIII, pp.3-7.

Rueda Beltrán, M. (2008). *La evaluación de los profesores como recurso para mejorar su práctica*. México: Plaza y Valdés Editores.

Rueda Beltrán, M. (2008). *La evaluación de los profesores*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.

Santos Guerra, M.A. (1993): *Los abusos de la evaluación*. En Santos Guerra, M. A.: *La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora*. Ed. Aljibe, Archidona

Sarramona, J. (1989), *Fundamentos de educación*. España: CEAC.

Secadas, F. (1970). *La evolución psicológica del adolescente*. Madrid: Instituto San José de Calasanz de Pedagogía.

Villalobos Pérez Cortés. (2002). *Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje*. México, Trillas.